

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тожибоев Музаффар Маъруфович

Ташкентская медицинская академия преподаватель

Туйчиев Зойиржон Иброхимович,

Учитель 28-й общеобразовательной школы Мархаматского района

Андижанской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10842035>

Актуальность изучения проблемы влияния педагогических стилей учителя физической культуры на успеваемость учащихся обусловлена практическими нуждами формирования эффективного взаимодействия учителя и учащихся, которое обеспечивает успешность учебной деятельности, успеваемость учащихся. Ведущим фактором взаимодействия учителя и ученика являются педагогические стили общения, которые определяют поведение учащихся. Следовательно, выявление педагогических стилей позволит установить характер их влияния на успеваемость учащихся на уроках физической культуры. Учитель физической культуры осуществляет педагогическую деятельность с помощью определенных приемов и способов, которые в совокупности определяют тот или иной стиль его деятельности.

Педагогический стиль — система педагогических средств и методических приемов, используемых педагогом в учебном процессе и во взаимоотношениях с учащимися, характеризующая его педагогическую индивидуальность. Стиль педагогического общения непосредственно оказывает влияние на взаимодействие между учителем и учащимися. Взаимодействие, протекающее в рамках сотрудничества учителя и учащегося, основанное на понимании, принятии и уважении личности учащегося определяет характер его взаимоотношений, его статус в коллективе. Именно поэтому очень важно, чтобы стиль педагогического общения был адекватным ситуации, доброжелательным, последовательным, не доминантным, иначе неадекватно репрессивное общение со стороны учителя ведет к накоплению отрицательного опыта во взаимодействии с учеником.

Стили педагогической деятельности дифференцируются в основном на три вида: демократический; авторитарный; либеральный. Демократический стиль отличается тем, что ученик считается равноправным партнером в общении и поиске знаний. Учитель привлекает учащихся к принятию решений, считается с их мнениями, поощряет самостоятельность суждений школьников.

Для учителя важна не только успеваемость воспитанников, но и их личностные качества. Основными методами воздействия являются побуждение к учебной деятельности, просьба, совет. Осуществляя педагогический процесс, учителя с демократическим стилем предъявляют повышенные требования к себе, к собственным психическим и профессиональным качествам. Они всегда удовлетворены своей профессией.

Для авторитарного стиля характерно, что ученик является объектом педагогических воздействий учителя, который все решает единолично, устанавливает жесткий контроль за выполнением его требований, предъявляемых школьникам, не учитывая педагогических ситуаций и мнения учащихся. Учитель практически никогда не

обосновывает ученикам свои действия и решения. В ходе педагогического процесса учащиеся проявляют агрессивность, обнаруживают низкую самооценку и теряют учебную активность. Все их силы направлены на психологическую самозащиту. Основными методами воздействия учителя являются приказ, поучение или распоряжение.

Учителя с авторитарным стилем зачастую не удовлетворены своей профессией. Особое внимание они уделяют методической стороне педагогической деятельности, поэтому часто занимают лидирующее положение в педагогических коллективах. Либеральный стиль состоит в следующем: учитель старается уходить от самостоятельного принятия решений, передавая инициативу коллегам, а в процессе урока — ученикам; организация и контроль за учебной деятельностью школьников носит спонтанный характер.

В действиях такого учителя проявляется нерешительность, частые колебания. Среди учеников наблюдаются скрытые конфликты, в классе царит неустойчивый микроклимат, причем заметно отсутствие воспитывающего воздействия учителя на учеников. Приведенное описание стилей обучающей деятельности можно рассматривать как некоторую ее модель, отражающую специфику субъекта этой деятельности. Надо отметить, что в чистом виде стилей общения не существует.

Перечисленные варианты не исчерпывают все богатство самопроизвольно выработанных в длительной педагогической практике стилей общения. В его спектре возможны самые различные нюансы, дающие неожиданные эффекты, устанавливающие или разрушающие взаимодействие партнеров. Как правило, они находятся эмпирическим путем. При этом найденный и приемлемый стиль общения одного педагога оказывается совершенно непригодным для другого.

В стиле общения ярко проявляется индивидуальность личности. От стиля зависит психологическая атмосфера, эмоциональное благополучие. Определенную роль играет и знание технологии общения, отсутствие у педагога нужных приемов общения. Такие стили общения, как устрашение, заигрывание и крайние формы общения — дистанции, опасны еще и потому, что при отсутствии у педагога профессиональных навыков общения могут укорениться и «въесться» в творческую индивидуальность учителя, а порой становятся штампами, усложняющими педагогический процесс и снижающими его эффективность. Наиболее плодотворный процесс воспитания и обучения обеспечивается именно надежно выстроенной системой взаимоотношений. Такая система должна характеризоваться:

- 1) взаимодействием факторов ведомости и сотрудничества при организации воспитательного процесса;
- 2) наличием у школьников ощущения психологической общности с педагогами;
- 3) ориентировкой на взрослого человека с высоким самосознанием, самооценкой;
- 4) отсутствием авторитарных форм воспитательного воздействия; использованием в качестве фактора управления воспитанием и обучением заинтересованности учащихся;
- 5) единством делового и личностного общения;
- 6) включением учащихся в организованную систему педагогического общения, в том числе через разнообразные формы деятельности: кружки, конференции и т. п.

Таким образом, педагогический стиль — это система педагогических средств и методических приемов, используемых педагогом в учебном процессе и во взаимоотношениях с учащимися, характеризующая его педагогическую индивидуальность. Педагогическое общение — особенное общение, специфика которого обусловлена различными социально-ролевыми и функциональными позициями субъектов этого общения. Учитель в процессе педагогического общения осуществляет свои социально-ролевые и функциональные обязанности по руководству процессом обучения и воспитания. От того, каковы стилевые особенности этого общения и руководства, в существенной мере зависит эффективность процессов обучения и воспитания, особенности развития личности и формирования межличностных отношений в учебной группе.

Наиболее распространенной классификацией стилей общения, в полной мере, относящейся к педагогической деятельности, является классификация, выделяющая авторитарный, демократический и либеральный стили.

References:

1. Бадмаев, Б. Ц. Психология в работе учителя: методика. Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. завед. [Текст] / Б. Ц. Бадмаев. — М.: Просвещение, 2015. — 527с.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In *Педагогика: традиции и инновации* (pp. 183-185).
4. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 99-103).
5. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
6. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.
7. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
8. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 57-60.
9. Тухтаходжаев, Х. Б., & Рустамов, Л. Х. (2012). Место физической культуры в системе учебной деятельности студентов. In *Педагогическое мастерство* (pp. 231-233).
10. Рустамов, Л. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АНИМАЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 200.
11. Рустамов, Л. Х. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 194.
12. Рустамов, Л. Х. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 191.